

A língua Puruborá para seu povo:
identidade, cultura e luta política
*Puruborá language for its people: identity, culture and political
struggle*

Anatália Daiane de Oliveira Ramos¹

*Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá,
Brasil*

anataliadaiane@hotmail.com

 <http://orcid.org/0000-0001-9792-7520>

Marli Lúcia Tonatto Zibetti

*Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho,
Brasil*

marlizibetti@yahoo.com.br

 <http://orcid.org/0000-0003-3939-5663>

Edson Caetano

Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil

caetanoedson@hotmail.com

 <http://orcid.org/0000-0001-9906-0692>

Abstract: The Brazilian indigenous people Puruborá's land expropriation resulted in considerable losses, including their mother tongue, almost extinct from a linguistic perspective. Therefore, they are fighting extinction and struggling for their territory's demarcation. This article intends to describe and analyze how the Puruborá language of the Aperi-Rondônia Village has been an essential element in this people's

¹O presente texto foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

struggle. Our primary source is Ramos' work (2014, 2019), which includes participant observation reports, elderly diaries recordings, photographs and videos, documentary analysis, and interviews. Our research results indicate that the Puruborá language, initially restricted to school, is being incorporated into the village's daily life and is perceived by the Puruborá as a cultural element, a symbol of identity, and a form of political struggle.

Keywords: Puruborá Language; Identity; Culture.

Resumo: Os indígenas Puruborá são considerados um povo ressurgido que resiste à extinção e luta pela demarcação de seu território do qual foram expulsos. Isso resultou em perdas diversas, inclusive, de sua língua materna, considerada quase extinta, do ponto de vista linguístico. Este artigo tem como objetivo descrever e analisar como a língua Puruborá tem sido um elemento importante nas lutas desse povo, reunido na aldeia Aperoi-Rondônia. Os dados provêm das pesquisas de Ramos (2014, 2019) e foram coletados por meio de observações de cunho etnográfico, registradas em diários de campo, fotografias e vídeos, além da análise documental e da realização de entrevistas. Os resultados indicam que a língua Puruborá, inicialmente restrita à escola, está sendo incorporada ao cotidiano da aldeia e é concebida pelos Puruborá como um elemento cultural, símbolo da identidade indígena e uma forma política de luta.

Palavras-chave: Língua Puruborá; Identidade; Cultura.

1 Introdução

De acordo com diferentes estudiosos da cultura indígena, a língua materna assume um papel central no processo de afirmação identitária dos povos indígenas, "(...) juntamente com a valorização dos conhecimentos tradicionais e dos processos próprios de aprendizagem e suas cosmologias" (Backes 2014: 17). Na mesma direção, o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) afirma que a língua indígena é um símbolo poderoso que agrega muitos dos traços identitários de um povo, ainda que esta não seja sua língua materna e que não haja falantes (Brasil 1998).

Contudo, apontar a língua indígena como elemento central na constituição da identidade desses povos é uma questão que merece uma atenção criteriosa. Isso porque, segundo Freitas (2003: 82-83), em muitos casos, a língua indígena "(...) já foi completamente substituída pela Língua Portuguesa, ou está em processo tão

avançado que reduz-se a fragmentos, grupos lexicais por exemplo”. Neves (2009) afirmou que o ensino de falar, ler e escrever em Língua Portuguesa aos e às indígenas era utilizado para que fossem integrados à sociedade nacional. Após a invasão do Brasil, em meados do século XVIII, o governo português proibiu as línguas indígenas e tornou obrigatória e oficial a Língua Portuguesa, pois além de considerar as línguas nativas como de selvagens e de povos atrasados, defendia que “(...) não havia espaço para a existência de grupos indígenas autônomos. Todos deveriam fazer parte da sociedade colonial, tornando-se cristãos, falando uma só língua e obedecendo a um único rei” (Prezia & Hoornaert 2000: 112).

O povo indígena Puruborá – autodenominação que significa “(...) aquele que se transforma em onça” (Montanha, Barboza & Oliveira 2014: 170) – foi contatado por Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon por volta de 1909. Marechal Rondon demarcou o território Puruborá afixando pedaços de madeiras no chão (Barboza 2012; Cimi-RO 2002; Oliveira, Brito & Barboza 2014). Em 1900, o povo Puruborá foi classificado como povo indígena isolado por Ribeiro (1979) e na década de 2000, considerado como ressurgido – singularmente, a partir do “Encontro de Parentes Puruborá”, ocorrido na aldeia Aperoí em 2001 – e, posteriormente como resistente, denominação decorrente do enfrentamento às diferentes tentativas de aniquilação.

Neste texto, empregamos o termo “ressurgido” a partir da definição de Amorim (2010): “sair do anonimato”, “dar-se a conhecer”, “apresentar-se” e “levantar-se” como indígenas perante os órgãos oficiais e à sociedade local, após um período sem o fazer. Já o termo “resistente” não será empregado no sentido de “imutabilidade e inflexibilidade”, e sim com o objetivo de reiterar que a identidade indígena Puruborá sempre esteve presente, mesmo que proibida por algumas pessoas.

O povo Puruborá foi identificado como ressurgido, inicialmente, pelo Conselho Indigenista Missionário de Rondônia (Cimi-RO), entidade que contribuiu no seu (re)agrupamento na década de 2000, após esse povo indígena ser expulso de seu território tradicional por três vezes: entre 1910 até 1940, ocorreu a primeira expulsão, materializada pela invasão do território desse povo pela companhia Massud e Kalil; em 1982, durante a delimitação da Reserva Biológica (Rebio) do Guaporé se deu a segunda expulsão; e a terceira aconteceu na década de 1990, com o processo de delimitação da Terra Indígena Uru Eu Wau Wau (Barboza 2012).

Essas três expulsões somadas à colonização e ao desenvolvimento do Estado de Rondônia, às doenças como sarampo e gripe (Cimi-RO 2002; Galúcio 2005), ao trabalho forçado nos seringais (Catheu 2002), à proibição da cultura tradicional – mitos, festas, língua etc. (Catheu 2002), – e a outros elementos contribuíram para a quase dizimação do povo indígena Puruborá. Montanha (2014) relatou que o povo Puruborá foi oprimido nos seringais do Rio Manoel Correia e obrigado pelo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) a abraçar e seguir outra cultura, outros costumes e outra língua. Assim, de acordo com os registros nas atas das assembleias anuais

desse povo, José Felix do Nascimento – encarregado do SPI – proibiu várias práticas relacionadas à sua cultura: “Paulo Poreti relata que o Inspetor do SPI, Capitão José Félix do Nascimento, impediu a dança, o canto, ritos, mitos e pintura dos povos Puruborá e Miqueleno, Cabixi e Aruá”, bem como a Língua Puruborá: “O chefe do SPI, José Felix do Nascimento (...) proibiu nosso povo de falar nossa língua” (Ata do povo Puruborá 2004).

Após as expulsões, o povo Puruborá se dispersou por várias cidades do Estado de Rondônia, entre elas, Porto Velho, Ji-Paraná, Costa Marques, São Francisco do Guaporé e Guajará-Mirim, bem como para fora desse Estado. Estima-se que a quantidade de pessoas que se autorreconhecem como indígenas Puruborá está entre 200 a 1.000 (Menezes 2016). Nossos últimos dados de campo (2019) apontam que 34 pessoas habitam na aldeia Aperi e 10 pessoas em suas proximidades.

O sonho, a luta, a mobilização e a resistência do povo Puruborá, sobretudo, das pessoas da aldeia Aperi acontecem para que seus direitos sejam materializados, em especial, o reconhecimento identitário, a revitalização da cultura e a (re)demarcação do território tradicional. Utilizamos a palavra (re)demarcação, porque registros históricos e coletivos do povo Puruborá apontam que o território Puruborá foi estabelecido por Marechal Rondon, ainda que, oficialmente, nunca tenha sido demarcado. Nesse contexto, a Língua Puruborá assume um papel de destaque como elemento constitutivo da identidade desse povo e a análise da forma como ela tem sido ensinada, apropriada e de certa forma, revitalizada, merece análise dos pesquisadores. Os trabalhos desenvolvidos e registrados sobre a Língua Puruborá têm sido realizados de maneira mais sistemática pelas pesquisadoras Ruth Fonini Monserrat (2005) e Ana Vilacy Galúcio (2005, 2015a, 2015b). A Língua Puruborá é uma língua isolada dentro do tronco Tupi (Alves 2004; Galúcio 2005; Monserrat 2005), conforme observamos na figura 1.

Monserrat (2005: 22) considerou essa língua como “(...) praticamente extinta, mas, apesar disto, mantêm-se as características fonéticas mais salientes do grupo Tupi em comparação com o português (...)”. Em concordância com Monserrat (2005), Galúcio (2015a) expressa que, embora haja peculiaridades na Língua Puruborá, as características (fonética, fonologia e morfossintaxe) dessa língua são parecidas às das outras línguas do tronco Tupi, em especial, as faladas no Estado de Rondônia.

O primeiro trabalho realizado por Monserrat teve como informantes seis Puruborá e foram recordadas 202 palavras: “(...) 55 são termos referentes a animais, 25 a partes do corpo, 25 a parentesco e designativos de seres humanos, 20 a vegetais, 20 a objetos culturais, 18 a fenômenos naturais, 14 ‘adjetivos’, 14 nomes próprios e 11 frases” (Monserrat 2005: 13, grifo da autora).

A pesquisa de Galúcio (2005) foi realizada nas cidades de Guajará-Mirim e Costa Marques (RO) com dois anciãos Puruborá, que à época tinham aproximadamente 70 e 80 anos, e contribuiu para a composição do corpus lexical de 700 vocábulos,

A segunda lista trata-se do vocabulário padrão do Museu Nacional, foi coletada por William Bontkes (1968) com uma senhora Puruborá na localidade de Limoeiro, região do rio São Miguel e era composta por 49 palavras. A terceira lista foi coletada pelo linguista do Museu Paraense Emílio Goeldi Denny Moore em 1989 com três remanescentes Puruborá e suas famílias no município de Guajará-Mirim e era composta por 130 palavras (Galúcio 2005).

Posteriormente, em entrevista, Galúcio afirmou existir outra lista: “(...) com 202 itens, foi coletada pela linguista Ruth Monserrat, em outubro de 2001, durante a primeira assembleia do povo Puruborá” (Franchetto 2017: 31). Existe também disponível uma lista com 84 palavras da Língua Puruborá, as quais foram coletadas e registradas no diário do Dr. E. H. Snethlage em 08 de fevereiro de 1934.

Para Vegini (2016: 12) “a realidade que presenciei nos dias que passei na aldeia Aperoy não autorizam tanto otimismo, pelo menos em termos linguísticos. O acervo de 500 palavras carece de regras gramaticais (sintaxe), que permitiria, em tese, transformá-lo em língua viva”.

Essa situação descrita por esse autor, já havia sido aludida por Velden, Galúcio & Menezes (2015: s/p.), quando admitiram que a Língua Puruborá:

É pouco conhecida cientificamente e é um dos exemplos críticos da situação de risco da maioria das línguas indígenas no Brasil. Está entre as línguas do tronco Tupi com maior risco de desaparecimento em um futuro próximo, pois há muito deixou de ser utilizada como veículo de comunicação e deixou de ser ensinada às crianças há pelo menos três gerações. A língua Puruborá não possui mais falantes fluentes, apenas pouquíssimos semi-falantes.

Nesse sentido, em entrevista, Galúcio afirmou que a Língua Puruborá: “É um dos exemplos mais críticos no Brasil da situação de vulnerabilidade e ameaça pela qual passa uma grande parte das cerca de 150 línguas indígenas ainda faladas hoje no país” (Franchetto 2017: 29). Segundo Galúcio, “Dentre as línguas Tupi, Puruborá é uma das mais ameaçadas, não possui nenhum falante pleno e há décadas havia deixado de ser usada como veículo de comunicação e de ser aprendida por novas gerações de falantes” (Franchetto 2017: 29).

O presente artigo tem como objetivo descrever e analisar como a Língua Puruborá tem sido incorporada na realidade da aldeia Aperoy do povo Puruborá em Seringueiras, Estado de Rondônia à luz de nossa convivência com esse grupo, ocorrida durante as pesquisas de mestrado² (2013 a 2015) e de doutorado (2016 a 2019).

²As duas pesquisas desenvolvidas por nós seguiram as recomendações éticas expressas pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) para os estudos que envolvem seres humanos, indicados nas Resoluções 466/2012 e 510/2016. Logo, essas pesquisas foram submetidas e aprovadas pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) das instituições a que estávamos vinculados (Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR e Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).

2 As pesquisas: campo e participantes

Nossa convivência com o povo Puruborá teve início durante a pesquisa de mestrado, de cunho etnográfico, cujo período de campo foi realizado entre 2014 e 2015; e no decorrer da pesquisa de doutorado com uma permanência em campo mais extensa, distribuída em vários períodos durante os anos de 2016 e 2019.

A aldeia Aperoi (Mapa 1) não está localizada em território indígena demarcado oficialmente, sendo constituída pela soma de áreas particulares que estão sob a posse de indígenas Puruborá, todas localizadas no território tradicional Puruborá, nas margens da BR 429, rodovia federal que liga alguns municípios do Estado de Rondônia, entre eles, Alvorada do Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, São Domingos e Costa Marques à BR 364, rodovia federal que permite o acesso da região Norte às demais regiões do país.

Fig. 2: Mapa de localização da aldeia Aperoi. Fonte: LABGET - Unir 2013.

Para a produção deste artigo, recorremos aos dados produzidos nas referidas pesquisas, por meio de observação participante, registrada em diário de campo com o auxílio de fotografias e vídeos; entrevistas semiestruturadas com cinco participantes, conforme dados apresentados no quadro 1 e análise documental, alicerçada nas ideias de Lüdke & André (1986), que caracterizam como documentos leis, cartas, registros escritos pessoais, jornais, revistas, atas etc.

Todos os entrevistados viviam na Aldeia Aperoi e, além de conversas informais registradas em diário de campo, participaram de entrevistas gravadas e foram

identificados, com a devida autorização, por seus próprios nomes e uma delas pelo apelido. São três mulheres e dois homens, na faixa etária entre 25 a 47 anos, que ocupam diferentes funções no cotidiano da Aldeia, como evidenciam as ocupações descritas no quadro 1.

Nome	Idade	Escolarização	Ocupação
Bonita ³	47	Ensino fundamental incompleto	Agente Indígena de Saúde (AIS)
Camila	25	Cursando Licenciatura em Educação Básica Intercultural (UNIR)	Estudante
Deivid	31	Magistério indígena	Professor da escola indígena Ywará Puruborá
Jeane	31	Cursando ensino superior em Pedagogia (EaD)	Agricultora
Mário	41	Ensino fundamental incompleto	Professor sabedor indígena da escola Ywará Puruborá

Quadro 1: Dados dos participantes da pesquisa (Entrevistas) – 2019.

Os dados foram analisados por meio de triangulação dos diferentes instrumentos, à luz do recorte estabelecido para o presente texto. Organizamos este texto em duas partes. Na primeira parte descrevemos e discutimos alguns dados das pesquisas realizadas na aldeia Aperi que evidenciam a incorporação da Língua Puruborá em seu cotidiano. Por último, fechamos as discussões com nossas considerações finais.

3 A Língua Puruborá: da escola para o cotidiano da Aldeia

Os dados reunidos durante as investigações realizadas junto aos indígenas da aldeia Aperi permitem afirmar que, embora a Língua Puruborá seja considerada praticamente extinta do ponto de vista linguístico, não é assim que os participantes de nossas pesquisas a enxergam, pois reiteram que a Língua Puruborá é sua língua materna. Entretanto, eles são falantes da Língua Portuguesa, a qual é utilizada como instrumento de comunicação no cotidiano da aldeia.

Em 2015, a cacique Hozana nos informou que havia seis falantes dessa língua, entre eles os considerados falantes mais novos como Mário e Deivid (residentes na

³Os nomes e o apelido (Bonita) grafados são dos próprios participantes e foram utilizados mediante suas autorizações, após a aprovação desta possibilidade junto aos CEP e à CONEP.

aldeia Aperi) e os considerados falantes anciãos, ou seja, Nilo, Eliézer (moradores em Guajará-Mirim), Celestino (morador em Porto Murtinho – distrito do município de São Francisco do Guaporé) e Paulo Aporéti (morador em Costa Marques) (Diário de campo 12/02/2015).

Entre os Puruborá da aldeia Aperi são consideradas falantes as pessoas mais velhas do grupo que já utilizaram ativamente a Língua Puruborá quando jovens, além de Mário e Deivid, que são aqueles que mais conhecem palavras e frases nessa língua. Essa realidade se parece com aquela dos indígenas Makuxi, em que, de acordo com Freitas (2003), são considerados falantes da língua tradicional aqueles que entendem ou falam algumas palavras na língua, mesmo que não a utilizem como veículo de comunicação.

Para Moore (2003), o que existe são semi-falantes. Entretanto, a jovem Puruborá Camila revela uma nova perspectiva entre os Puruborá da aldeia Aperi e expõe que o povo Puruborá tem sabedores da Língua Puruborá:

Falante da língua é só o tio Paulo, né. Daí o Gi [Mário]... a gente não fala que ele é falante né. É um outro nome lá que o professor me falou... porque ele [Mário] não teve a Língua Puruborá como a primeira língua, né. Aí a gente fala que o tio Paulo é porque o tio Paulo já teve, né, como primeira língua, então ele fala mesmo. E o Gi, assim, ele sabe, né, ele é sabedor... isso... (risos) o Gi é sabedor da língua, o tio Paulo é falante mesmo. O Deivid também [é sabedor]. (Entrevista Camila 27/03/2017).

Essa realidade atual da Língua Puruborá influencia diretamente as relações cotidianas do povo Puruborá com os demais povos indígenas do Estado e também com os não indígenas, pois são constantemente interpelados sobre o domínio da referida língua em contextos em que se apresentam como pertencentes à etnia Puruborá. Para exemplificar, trouxemos um trecho da entrevista de Camila, que foi solicitada a expressar-se na Língua do seu povo durante a apresentação de um trabalho no Seminário de Educação (SED) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – instituição em que a indígena realiza o Curso em Licenciatura Básica Intercultural –, ocorrido em agosto de 2016. O trabalho apresentado por ela em parceria com outra jovem Puruborá denominava-se “Dicionarização e documentação da língua indígena Puruborá (Tronco Tupi)” e segundo a indígena: “(...) porque quando eu falo, assim, que eu sou índia, já me perguntam logo ‘então fala alguma coisa aí na língua’, os meninos falaram lá na hora que eu apresentei” (Entrevista Camila 27/03/2017).

No início de nossa convivência com o povo Puruborá (2014), constatamos que a Língua Puruborá tinha centralidade nas atividades com a cultura, basicamente na escola indígena Ywará Puruborá. Essa presença evidenciava que a língua indígena

era considerada, “(...) como um ícone, um símbolo, que só poderá ser entendido se relacionado à preservação, identitária e, em última instância, territorial” (Freitas 2003: 88). Desta forma, para o povo Puruborá, sua língua e o direito a ela é concebido como um elemento cultural, um símbolo da identidade indígena e uma forma política de luta diante da população.

A Língua Puruborá está incluída como disciplina no currículo da Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Ywará Puruborá, que é uma instituição pública, ligada à rede estadual de ensino do Estado de Rondônia, de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Seu currículo é composto pela Base Nacional Comum (disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Arte, Educação Física, História, Geografia, Ciências e Ensino Religioso) e pela parte diversificada, instituída exclusivamente pela Língua Puruborá.

Em 2013, Galúcio juntamente com dois indígenas Puruborá publicaram o “Vocabulário Ilustrado – animais na Língua Puruborá” (Galúcio, Puruborá & Aporete Filho 2013), que como observamos durante nossa convivência com esse povo é um material didático (Figura 3) diferenciado utilizado nas aulas de Língua Puruborá na escola indígena Ywará Puruborá (Figura 4).

Fig. 3: Capa do vocabulário ilustrado – animais na Língua Puruborá (Neto 2013).

Segundo o RCNEI (Brasil 1998), essa inclusão é muito importante, pois é uma tentativa de recuperação linguística utilizada pelas comunidades indígenas em que somente algumas pessoas idosas falam a língua do povo, enquanto as crianças falam apenas a Língua Portuguesa. Por outro lado, ter aulas de Língua Puruborá na escola não é o suficiente para que essa língua se mantenha viva.

O professor de Língua Puruborá, concursado e empossado como sabedor indígena no final de 2017, era Mário Puruborá. Ele, que é considerado como sabedor da Língua

Fig. 4: Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Ywará Puruborá – 2018.

Puruborá por Camila e falantes por outros Puruborá, a estuda há pelo menos 15 anos.

Em nossas primeiras observações (2014), as aulas de Língua Puruborá aconteciam na escola da Aldeia e envolviam as estudantes matriculadas – na época todas do sexo feminino – e todas as pessoas da comunidade (indígena ou não) interessadas em aprender a referida língua.

Durante nossa primeira ida a campo (2014), presenciamos cerca de dez minutos de uma aula de Língua Puruborá dada pelo professor Mário. Embora as aulas acontecessem com a presença de crianças e adultos, neste dia havia apenas adultos em sala. A aula foi desenvolvida da seguinte forma: o professor Mário escreveu algumas palavras na Língua Puruborá no quadro e aguardou as pessoas presentes copiarem. Quando elas copiaram, o professor leu cada palavra, pedindo para cada uma individualmente repetir as palavras em voz alta. Quando alguém não pronunciava da forma correta, ele repetia a palavra e pedia para a pessoa repetir em voz alta até o som sair corretamente. (Diário de campo 05/03/2014).

Geralmente as aulas de Língua Puruborá desenvolvidas na escola do povo ocorriam a partir da metodologia observada na primeira ida a campo, acima mencionada, da memorização da grafia, do significado e do som das palavras e das frases do vocabulário ilustrado, de ditados e da produção de textos. Tivemos a oportunidade de participar de uma das aulas de produção de texto, conforme trecho do diário de campo:

Descrição de uma atividade de produção de texto desenvolvida pelo professor Mário (Diário de campo 20/08/2014).

O professor Mário fez o encaminhamento inicial: iríamos fazer uma história com desenho nesse dia. A história e o desenho poderiam ser do que gostamos de fazer, do que não gostamos, de animal, da nossa família, sobre qualquer coisa. Ele entregou uma folha sulfite para cada estudante que estava presente neste dia, exceto para uma, que ele escreveu algumas palavras na Língua Puruborá para a criança ir copiando, enquanto desenhávamos e escrevíamos nossas histórias. (...). Uma das estudantes perguntou: “Professor tem elefante em nosso livro?” Mário respondeu: “Não, mas não tem problema, a gente coloca em Português as palavras que não tiver.” (...). Às 15h49min, Mário perguntou se tínhamos terminado o nosso desenho. Ao respondermos positivamente, ele pediu para ver e começou a escrever nossa história na Língua Puruborá. Às 16h04m, enquanto Mário estava escrevendo nossa história em Língua Puruborá, ele leu: “As nuvens tão lindas” e disse: “Nuvens eu não sei.” Mencionou que iria colocar em Língua Portuguesa o que ele não sabia. (...). Mário escreveu nossa história em Língua Puruborá em outra folha e devolveu-nos o desenho para que copiássemos a história na Língua Puruborá. Foi para o quadro escrevê-la, orientando as outras estudantes a também registrarem nossa história em uma folha sulfite, para lermos juntas depois.

Naquele momento constatamos que a escola era o único lugar da transmissão da Língua Puruborá naquela aldeia e possibilitava o contato da comunidade com essa Língua e o seu ensino sistemático, já que ela não tinha nenhuma correspondência com a prática social.

Por ocasião da pesquisa de doutorado, entretanto, foi possível observarmos a incorporação da Língua Puruborá no cotidiano da aldeia Aperi. Essa língua, que anteriormente se restringia ao espaço escolar, ganhou outros usos na vida desse povo, como evidenciam as situações vivenciadas junto aos participantes da pesquisa.

Enquanto uma de nossas entrevistadas, Bonita, afirmou que Mário e Deivid conseguem conversar na Língua Puruborá: “Eles conversa. Quando eles [Deivid e companheira] tão aqui, eles conversa [Mário e Deivid]. Ele vai falando e o Deivid vai respondendo e não é só na sala de aula não” (Entrevista Bonita 05/03/2018), Deivid discordou da opinião de Bonita.

Embora Deivid confirmasse que entende quando Mário fala na Língua Puruborá e lhe responde também na língua, ele não considera esses episódios como diálogo. O jovem afirma que:

Então... eu sei um pouco, se alguém me perguntá “ah, fala alguma coisinha aí”. Se perguntá “eu sei falá isso e aquilo”, agora se for querê diálogo eu não sei. Até o Mário... poucas coisas que ele fala, eu entendo, né. Mais eu entendo ainda o que ele fala e respondo ele na língua, né. Só que pra gente tinha que tê um fluente ali falando pra gente aprendê. Aprendê mesmo, né. Se não, não é dialeto, né. (Entrevista Deivid 14/07/2017).

Jeane Puruborá declarou que seus filhos – aliás um deles estudava na escola do povo – falavam algumas palavras e frases na Língua Puruborá em sua casa:

Em casa eles já tão falando, porque chega em casa o outro meu menino mais velho não estuda, né. Aí, chega em casa e o outro meu menino que estuda aqui [na escola indígena Ywará Puruborá] fica perguntando “ah, você sabe o que que é isso aqui na língua?” aí eles... “ah não sei”. Aí o meu pequenininho fala assim “ah, eu sei”. Aí fica um... aí o que um lembra aí fala pro outro, o que o outro lembra, fala pro outro. E isso o meu menino que nem aqui vem, ele já tá sabendo muita coisa, muita palavra. O meu pequenininho já tá falando frase, assim, oh. (Entrevista Jeane 05/03/2018).

Em uma das assembleias do povo Puruborá, ocorrida no dia três de março de 2018, após os cumprimentos e agradecimentos iniciais, a cacique Hozana disse que a língua materna existe e que fazem o trabalho com ela. Deivid, as crianças, alguns Puruborá cantaram uma música de autoria do povo, cuja letra foi composta por Camila Puruborá e Deivid e Mário traduziram para a Língua Puruborá (Diário de campo 05/03/2018). Tratava-se da seguinte canção: “*Māj apyka djio katej hu ameko Tut apyka ipa anemā ita dede Māj’o Māj’o Apyka wyta bike*”. Após cantarem, Hozana pediu para Mário traduzir a música cantada, mas foi Deivid que explicou o que significava em Língua Portuguesa: “Vamos no mato caçar cateti com cachorro. Quando chegar limperei o cateti é muita carne. Vamos comer. Vamos comer. O cateti está assado”. (Diário de campo 05/03/2018).

No decorrer de nossa participação na II Festa tradicional do povo Puruborá, ocorrida no dia 16 de agosto de 2018, após receber cerca de 70 pessoas que vieram de Porto Murinho para participar da festa e convidá-las para tomar café, a cacique Hozana chamou todos para fazerem uma roda para que cantassem e dançassem. Além da canção citada anteriormente, a cacique e os demais Puruborá cantaram outra música de autoria Puruborá: “*Mỹ maxajã byja bat / Omābe tut maxajã āka / Aka manaka wy / Ōt maxajã dopa / Ōt maxajã dopa / Wabâj bat dede / Kirapó byja dopa / Ōt maxajã dopa / Ōt maxajã dopa*”. Após cantarem e dançarem, Deivid contou o significado em Língua Portuguesa: “Um belo dia apareceu um lindo pássaro,

voando lá céu. Eu vi um pássaro. Eu vi um pássaro. Se for do bem deixa. Se for do mal leva. Eu vi um pássaro. Eu vi um pássaro”.

Os relatos das Puruborá Bonita e Jeane e episódios registrados em nosso diário de campo apontam que diferentemente do que foi observado em anos anteriores, esse povo está incorporando a Língua Puruborá nas relações estabelecidas na aldeia Aperi. O que foi constatado também por meio de mensagens trocadas em grupos de *WhatsApp*⁴ do povo Puruborá, em que vemos a utilização de palavras e frases – especialmente bom dia e boa tarde – na Língua Puruborá nas conversas dos grupos.

Um problema enfrentado pela escola da aldeia e que diz respeito diretamente ao ensino da Língua indígena refere-se à contratação do professor sabedor para ministrá-la. Durante nossa permanência em campo verificamos que o povo ficou um tempo sem aula da Língua Puruborá (agosto de 2016 a novembro de 2017). Esta situação ocorreu em função da realização de concurso público para professores e sabedores (indígenas), mas antes de convocar todos os indígenas aprovados do concurso (edital de 22/05/2017), realizou um processo seletivo simplificado (edital de 24/07/2015) e convocou os aprovados do processo seletivo. Esse processo seletivo definiu como critério de classificação o grau de escolaridade e, por isso, Mário não foi selecionado, sendo substituído por outra Puruborá. Porém, a comunidade não aceitou que a indígena classificada no processo seletivo lecionasse aulas de Língua Puruborá. Assim, ela assumiu a mediação tecnológica da escola e a comunidade ficou sem aula de Língua Puruborá (Diário de campo 22/04/2016).

Fundadas em nossas observações, conversas, entrevistas e convivência com o povo Puruborá da aldeia Aperi, podemos afirmar que esse grupo expressa o desejo de revitalizar a Língua Puruborá, “transmiti-la” para seus descendentes e utilizá-la no cotidiano, conforme afirma Mário em dois momentos distintos de diálogo conosco:

O meu so..., assim, o meu... eu penso assim que eu quero ver todo mundo aprendendo. Queria assim, até penso, sempre falo: “eu queria um dia chegar pra ver todo mundo assim, chegar numa casa e ver todo mundo tá ensinando seu filho, pra eles falar: ‘Não precisa de escola’”. Sim precisa de um professor, mas quando chegar na escola, chegar bem preparado. (Entrevista Mário 08/09/2014).

Pra mim, então, hoje a minha meta, o meu sonho é que cada pai faça isso com o filho. Aprenda. Busca aprendê. Venha pra escola, busca aprendê pra podê falá com seu filho primeiro, ensinando. Não vai sê fácil, mais tem condição. As criança tem condição hoje em dia de aprendê. Então, daí esse é o meu sonho. Meu sonho é esse de vê todo mundo interessado e falá sua língua materna, né, que é a língua Puruborá primeiro, né. Que seja de agora pra frente, né. Esse é o meu sonho. (Entrevista Mário 20/08/2018).

⁴Essa inclusão ocorreu desde 2014, época em que Gisele, que era professora da escola indígena Ywará Puruborá, perguntou se a primeira autora queria participar dos grupos de WhatsApp do povo, já que tinha morado com eles durante 30 dias, e a adicionou.

Entretanto, as afirmações de Velden, Galúcio & Menezes (2015) e Vegini (2016) no sentido da situação crítica de risco da Língua Puruborá nos remetem ao alerta de Pereira (2003), quando discute que essa percepção da língua indígena como elemento identitário também tem seu lado negativo, pois leva alguns povos que foram forçados a não falarem suas línguas maternas – e, conseqüentemente, a “perderam” há muito tempo –, a procurarem-na como elo perdido e única forma de salvarem-se como indígenas.

Consideramos que os esforços escolares para manutenção e revitalização linguísticas são limitados, consoante exposto pelo RCNEI:

(...) porque nenhuma instituição, sozinha, pode definir os destinos de uma língua. Assim como a escola não foi a única responsável pelo enfraquecimento ou pela perda das línguas indígenas, ela também não tem o poder de, sozinha, mantê-las fortes e vivas. Para que isso aconteça, é preciso que a comunidade indígena como um todo - e não somente o professor - deseje manter sua língua tradicional em uso. A escola, assim, é um instrumento importante, mas limitado: ela pode apenas contribuir para que essas línguas sobrevivam ou desapareçam. (Brasil 1998: 120).

Entretanto, denunciemos e lamentamos o fechamento da escola indígena Ywará Puruborá que ocorreu no início de 2020, fato comentado nas conversas de um dos grupos de *WhatsApp* do povo Puruborá e que se deu sem consulta ao povo Puruborá da aldeia Aperi, que somente foi avisado em uma reunião convocada pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do Estado de Rondônia.

Nossa denúncia e nosso lamento materializam-se por alguns motivos, tais como: a) o fechamento da escola indígena Ywará Puruborá atende uma demanda meramente econômica e não houve uma análise do processo social em curso naquela realidade; b) a escola garantia a escolarização das pessoas – crianças e adultos – da aldeia Aperi com bom desempenho e qualidade; c) foi a partir dessa instituição que o povo Puruborá se fortaleceu, inclusive econômica e culturalmente; e d) a escola tinha um papel importante nas lutas desse povo, inclusive na revitalização da Língua Puruborá, tal qual já apontamos em outras publicações (Oliveira & Zibetti 2017a; Oliveira & Zibetti 2017b; Ramos, Caetano & Zibetti 2019).

O povo Puruborá da aldeia Aperi estava lutando pela ampliação da escola para que ela oferecesse o ensino fundamental completo, até mesmo fazendo denúncias junto ao Ministério Público Federal (MPF) e a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), segundo apontado também pelo CIMI (2019), pois o número de estudantes dos anos iniciais estava sendo reduzido a cada ano, porém os estudantes dos anos finais precisavam deslocar-se a uma escola do campo no município de Seringueiras, localizada a aproximadamente 15 quilômetros da aldeia. De acordo com

levantamento realizado em março de 2020 pelos Puruborá da aldeia Aperi, existe uma demanda de 28 pessoas na comunidade para acessar e concluir a escolarização, distribuídas entre a educação infantil ao ensino médio.

Embora a incorporação da Língua Puruborá esteja acontecendo em outros momentos e espaços que não seja o escolar, entendemos que a escola indígena Ywará Puruborá contribuía na revitalização dessa língua indígena. Por meio dessa instituição, a professora Gisele⁵ teve acesso ao Curso em Licenciatura Básica Intercultural pela UNIR em 2009 e realizou atividades e projetos de “resgate” cultural do povo Puruborá, entre eles, alguns que envolviam a Língua Puruborá. A iniciativa da professora foi motivada pela sua presença no curso já citado, entretanto, a mobilização foi e é coletiva e os saberes “resgatados” e produzidos junto aos anciãos do povo foram e são compartilhados entre todas as pessoas da comunidade.

Para o desenvolvimento do referido projeto, Gisele passou uma semana com Paulo Aporéti Filho e durante esse período foi possível ouvir, aprender e registrar os mitos da origem do povo Puruborá, da Língua Puruborá e outros aspectos da cultura desse povo. A autora reconheceu ainda que como na época era professora da escola indígena Ywará Puruborá, ao retornar à aldeia Aperi transmitiu o que havia aprendido às e aos estudantes da escola e demais pessoas da comunidade (Montanha 2014).

Nesse processo de resgate da própria história e, dentro dela a língua desse povo, a Universidade Federal de Rondônia, por meio do Curso em Educação Básica Intercultural, vinculado ao Departamento de Educação Intercultural (DEINTER), ofertado no Campus de Ji-Paraná, tem contribuído de forma significativa, formando até o presente momento 61 docentes indígenas de várias etnias dos Estados de Rondônia e Mato Grosso, distribuídos em três turmas e estando em processo de formação 259 indígenas, divididos em seis turmas. Processo esse iniciado com o Projeto Açai que habilitou em nível médio (magistério indígena). Esses cursos têm possibilitado a valorização e o “resgate” da cultura ancestral do povo Puruborá também por meio do registro escrito realizado por distintos estudantes vinculados a eles, tanto em projetos pedagógicos quanto em trabalhos de conclusão de curso.

⁵Gisele Montanha foi uma das nossas participantes da pesquisa de mestrado. Ela também é uma das autoras que citamos neste artigo.

4 Considerações finais

Embora a apropriação da Língua Portuguesa como língua materna por alguns povos indígenas ainda seja vista como uma realidade que descaracteriza a identidade indígena, é preciso compreender que isso resulta do processo de proibição pós-contato, imposto a esses povos, de falar em suas línguas tradicionais. Desta maneira a ausência de uma língua indígena como forma de comunicação não deve ser entendida como causa da descaracterização da identidade indígena.

Esta questão precisa ser discutida e percebida pelos próprios povos indígenas, sejam eles os “ressurgidos” e resistentes – a fim de que não vejam a língua como único meio de recuperação de suas identidades indígenas –, sejam aqueles que ainda têm a língua indígena como língua materna – com o intuito de que não relacionem a língua indígena como exclusivo elemento identificador da identidade indígena e excluam os povos indígenas que não falam mais sua língua tradicional.

Entretanto, isto não impede que as escolas indígenas possam utilizar as línguas tradicionais como objetos de ensino e se apoiarem nelas como elemento da cultura, como símbolo da identidade indígena e como forma estratégica e política diante das populações indígena e não indígena em busca de seus direitos, como acontece com o povo Puruborá.

Os estudos linguísticos realizados com a Língua Puruborá apresentam evidências de que essa língua vincula-se ao tronco Tupi, possuindo características (fonética, fonologia e morfossintaxe) parecidas com outras línguas desse tronco linguístico.

A Língua Puruborá foi proibida de ser falada após o contato e essa proibição trouxe muitos prejuízos ao povo Puruborá, inclusive, atualmente a língua é considerada como quase extinta do ponto de vista linguístico. Entretanto, atualmente ela tem sido revitalizada com suporte no “resgate” dos saberes obtidos junto aos anciãos do povo. Esses saberes têm sido sistematizados – com o apoio também das linguistas Monserrat e Galúcio – e compartilhados com todos os Puruborá, moradores da aldeia Aperi ou não.

A Língua Puruborá é concebida pelos Puruborá como língua materna e tem sido um elemento identificador da identidade desse povo indígena. Se, do ponto de vista linguístico ela pode ser identificada como quase extinta, não é assim que os indígenas da aldeia Aperi a consideram. Em outras palavras, esse povo está dando vida à Língua, embora algumas pesquisas indiquem que ela não é uma língua viva. Assim, a Língua Puruborá tem sido um dos elementos da identidade desses indígenas que têm sido estudados e registrados desde o “ressurgimento” do povo Puruborá.

Se, inicialmente observamos que a Língua Puruborá era utilizada exclusivamente na escola indígena Ywará Puruborá, constituindo-se como objeto de ensino escolar e não um veículo de comunicação (2014), no decorrer da nossa convivência com o

povo Puruborá da aldeia Aperi verificamos que, paulatinamente, essa realidade tem se modificado e hoje ela tem sido incorporada no cotidiano da aldeia, em outros espaços que não o escolar, quer por meio das músicas que são criadas e cantadas durante as assembleias anuais e festas tradicionais, quer nas palavras compartilhadas em casa com os irmãos, quer nos pequenos diálogos estabelecidos entre Mário e Deivid, quer em algumas conversas no grupo de *WhatsApp*.

Assim, entendemos que o trabalho com a Língua Puruborá se iniciou na escola e se estendeu para a comunidade. Atualmente, constatamos uma relação dialética: o trabalho com a Língua acontecia na escola e modificava a comunidade e a comunidade ao ser modificada com o trabalho na/da Língua, modifica a escola.

Inferimos que o vocabulário ilustrado – animais na Língua Puruborá produzido por Galúcio e dois Puruborá e publicado em 2013 é motivo de orgulho dos Puruborá da aldeia Aperi. Trata-se de um material didático diferenciado de grande importância para o trabalho na Língua Puruborá na escola do povo, resultado de um dos estudos dessa língua indígena e retorno dele à comunidade pela pesquisadora – atitude louvável em tempos em que é muito comum a realização de pesquisas com povos indígenas e a ausência de retorno a esses povos.

O povo Puruborá seria muito beneficiado se houvesse a demarcação oficial de seu território tradicional, pois seria possível vivenciar várias práticas culturais, já que reuniria os anciãos, os adultos, os jovens e as crianças em um mesmo espaço. E nesse contexto a revitalização de sua cultura, nela incluída a língua, sofreria um impulso significativo.

As aulas de Língua Puruborá são consideradas como de extrema importância para o povo Puruborá da aldeia Aperi. Entretanto, com o fechamento da escola indígena Ywará Puruborá possivelmente as aulas dessa Língua não serão mais oferecidas, já que o sabedor indígena foi lotado em outro trabalho fora da aldeia.

Com o fechamento da escola algumas indagações precisam ser levantadas: Como se dará o trabalho sistemático na Língua Puruborá entre o povo Puruborá? A aprendizagem adquirida até o momento e a incorporação e utilização da Língua Puruborá em espaços que não o escolar serão suficiente para a manutenção e a não extinção dessa língua indígena?

Essas dúvidas não são respondidas neste texto, mas consideramos válida sua indicação para instigarmos novos estudos e novas pesquisas sobre a língua indígena do povo Puruborá. Inclusive, destacamos os limites desse texto, cujo enfoque foi etnográfico e não linguístico, indicando a necessidade de outros estudos, sob diferentes abordagens teóricas e áreas de estudo, que permitam compreender outros elementos não tratados em nossos estudos.

Por fim, destacamos que a Língua Puruborá é concebida como um elemento cultural, um símbolo da identidade indígena e uma forma política de luta diante da população – indígena ou não – e as pessoas da aldeia Aperi expressam o desejo de revitalizar essa língua indígena, “transmiti-la” para todo o povo e utilizá-la como língua predominante nas relações cotidianas da aldeia Aperi.

Referências

Alves, Poliana Maria. 2004. O léxico do Tuparí: proposta de um dicionário bilíngüe. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita”.

Amorim, Siloé Soares de. 2010. Os Kalankó, Karuazu, Koiupanká e Katokinn: resistência e ressurgência indígena no Alto Sertão alagoano. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Backes, José Licínio. 2014. A escola indígena intercultural: espaço/tempo de afirmação da identidade étnica e de desconstrução da matriz colonial. *Interações* 15: 13-19. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1518-70122014000100002>

Barboza, José Joaci. 2012. Puruborá: narrativas de um povo ressurgido na Amazônia. Comunicação apresentada ao XI Encontro Nacional de História Oral. Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 10-13 de julho.

Brasil. 1998. *Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas*. Brasília: MEC/SEF.

Catheu, Gil de. 2002. *Puruborá: mais um povo ressurgido em Rondônia*. Porto Velho: Conselho Indigenista Missionário de Rondônia (Cimi-RO).

Conselho Indigenista Missionário (Cimi). 2019. *Relatório Violência contra os povos indígenas no Brasil – Dados de 2018*. Brasília: CIMI.

Conselho Indigenista Missionário de Rondônia (Cimi-RO). 2002. Puruborá. In Conselho Indigenista Missionário de Rondônia (Cimi-RO) *Panewa Especial*, 59-60. Porto Velho: Cimi-RO.

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 2012. Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012. Dispõe sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*. Brasília: CNS.

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 2016. Resolução 510, de 07 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*. Brasília: CNS.

Franchetto, Bruna. 2017. Entrevista: Ana Vilacy Galúcio. *Revista Linguística* 13: 20-41.

Freitas, Déborah de Brito Albuquerque Pontes. 2003. Escola Makuxi: identidades em construção. Tese de Doutorado, Universidade Estadual de Campinas.

Galúcio, Ana Vilacy, Puruborá, José Evangelista & Aporete Filho, Paulo. 2013. *Vocabulário ilustrado – animais na língua Puruborá*, 1. Belém: MPEG.

Galúcio, Ana Vilacy. 2005. Puruborá: notas etnográficas e lingüísticas recentes. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi* 1: 159-192.

Galúcio, Ana Vilacy. 2015a. O Projeto de Documentação da Língua Puruborá. In Velden, Felipe Ferreira Vander, Galúcio, Ana Vilacy & Menezes, Tarsila dos Reis. *Instituto Socioambiental / Povos Indígenas no Brasil* não paginado.

Galúcio, Ana Vilacy. 2015b. Características da língua Puruborá. In Velden, Felipe Ferreira Vander, Galúcio, Ana Vilacy & Menezes, Tarsila dos Reis. *Instituto Socioambiental / Povos Indígenas no Brasil* não paginado.

Laboratório de Geomática e Estatística (LABGET) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 2013. *Mapa de localização da aldeia Aperoí*. Organização Angela Guidelli. Coordenação Alex Mota dos Santos. Ji-Paraná, Rondônia: UNIR.

Lüdke, Menga & André, Marli Eliza Dalmazio de Afonso. 1986. Métodos de coleta de dados: observação, entrevista e análise documental. In Lüdke, Menga & André, Marli Eliza Dalmazio de Afonso. *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*, 25-44. São Paulo: EPU.

Menezes, Tarsila dos Reis. 2016. “O passado, o presente e o futuro nas plantas Puruborá (Rondônia)”. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de São Carlos.

Monserrat, Ruth Maria Fonini. 2005. Notícia sobre a Língua Puruborá. In Rodrigues, Aryon Dall’Igna & Cabral, Ana Suely Arruda Câmara (orgs.) *Novos estudos sobre línguas indígenas*, 9-22. Brasília: Editora Universidade de Brasília.

Montanha, Gisele de Oliveira, Barboza, José Joaci & Oliveira, Anatália Daiane de. Puruborá: mitos de um povo indígena ressurgido da Amazônia. *Tellus* 14: 151-174. DOI: <https://doi.org/10.20435/tellus.v0i27.326>

Montanha, Gisele de Oliveira. 2014. Mitos do povo Puruborá. Monografia de Graduação, Fundação Universidade Federal de Rondônia.

Moore, Dennis Albert. 2003. Perfil: Um linguista no meio da floresta. In Lopes, Reinaldo José & Simionato, Maurício. *Folha Online* não paginado.

Neto, Raimundo Jorge Mardock. 2013. Ilustração da capa. In Galúcio, Ana Vilacy, Puruborá, José Evangelista & Aporete Filho, Paulo. *Vocabulário ilustrado – animais na língua Puruborá*, 1. Belém: MPEG.

Neves, Josélia Gomes. 2009. Cultura Escrita em Contextos Indígenas. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

Oliveira, Anatália Daiane de & Zibetti, Marli Lúcia Tonatto. 2017a. A luta do povo Puruborá pela escola: resistências e conquistas. *Cadernos CIMEAC* 7: 100-124. DOI: <https://doi.org/10.18554/cimeac.v7i1.2039>

Oliveira, Anatália Daiane de & Zibetti, Marli Lúcia Tonatto. 2017b. Cultura não indígena na escola do povo Puruborá. *Rev. Teoria e Prática da Educação* 20: 31-46. DOI: <https://doi.org/10.4025/tpe.v20i3.34535>

Oliveira, Anatália Daiane de, Brito, Claudineia Gomes & Barboza, José Joaci. 2014. Puruborá: indígenas ressurgidos e a construção da identidade. *P@rtes* não paginado.

Pereira, Veronica Mendes. 2003. A cultura na escola ou escolarização da cultura? um olhar sobre as práticas culturais dos índios Xacriabá. Dissertação de Mestrado, Universidade de Minas Gerais.

Prezia, Benedito & Hoornaert, Eduardo. 2000. *Brasil indígena: 500 anos de resistência*. São Paulo: FDT.

Ramos, Anátalia Daiane de Oliveira, Caetano, Edson & Zibetti, Marli Lúcia Tonatto. 2019. A escola e sua interface com a luta pelo território: conquista do povo Puruborá, RO. *Revista NUPEM* 11: 134-147. DOI: <https://doi.org/10.33871/nupem.v11i23.590>

Ribeiro, Darcy. 1979. *Os Índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil moderno*. Petrópolis: Vozes.

Snethlage, Emil-Heinrich. 1934. *Vocabulário da língua Puruborá*. Biblioteca Digital Curt Nimuendajú: línguas e culturas indígenas sul-americanas.

Vegini, Valdir. 2016. Waniam, Puruborá e Kujubim/Kutruye (um relato experiencial). *Revista Sustentabilidade Organizacional* 3: 4-16.

Velden, Felipe Ferreira Vander, Galúcio, Ana Vilacy & Menezes, Tarsila dos Reis. 2015. Língua. In Velden, Felipe Ferreira Vander, Galúcio, Ana Vilacy & Menezes, Tarsila dos Reis. *Instituto Socioambiental/Povos Indígenas no Brasil*.

Recebido: 22/09/2020

Aprovado: 12/12/2020
